

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI ASOSIY MASALALARI

Dedajanova Xilola Baxtiyor qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

1b-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10944635>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 4-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 6-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 8 -aprel 2024 yil

KEY WORDS

oziq-ovqat xavfsizligi, ochlik xavfi, qishloq xo'jaligi, tabiiy hodisalar, yer unumdorligi, yuqori malakali kadrlarga ehtiyoj, kerakli axborotlar almashinuvining pastligi, investitsiyalar yo'naltirishdagi to'siqlar, soha infrastrukturasini rivojlantirish

Kirish

Jahon amaliyotini ko'rsatishicha oziq-ovqat xavfsizligi masalasi tobora o'ziga xos dolzarblikni kasb etib bormoqda. Har qanday vaziyatda barcha odamlar faol va sog'lom hayot kechirish uchun zarur bo'lgan yetarli miqdordagi xavfsiz oziq-ovqatdan foydalanishi lozim. Ochlik va tashnalik - oziq-ovqat xavfsizligiga bog'liq hodisa bo'lib, surunkali oziq-ovqat xavfsizligi ochlik xavfini oshiradi.

Oziq-ovqat xavfsizligi davlatning agrar va iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadlaridan biridir. Shu ma'noda oziq-ovqat xavfsizligiga erishish doimiy jarayondir. Shu bilan birga, bunga erishish uchun ko'pincha rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari va qishloq xo'jaligi siyosatini amalga oshirish mexanizmlari o'zgaradi[10]. Uzoq muddatli oziq-ovqat xavfsizligiga erishishning asosiy yo'li qishloq xo'jaligini keng miqyosda rivojlantirishdir.

Bu borada Prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek: "Iqlim o'zgarishi va jahondagi murakkab vaziyat sababli oziq-ovqat xavfsizligi asosiy masalaga aylanmoqda. Jahonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining narxi oshishi kutilmoqda. Bunday vaziyatda, avvalo, aholi talabini qondirish hamda eksport imkoniyatlaridan to'liq foydalanish kerak"[1].

Respublikamizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda islohotlar samaradorligini oshirishga amalda tadbir etilayotgan, chora-tadbirlar tufayli, iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlanmoqda. Lekin, sohada xali yechimini kutayotgan muammolar mavjud bo'lib, ular tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqazo etadi. Bu ushbu masalaning dolzarbligini ko'rsatadi.

ABSTRACT

Maqolada oziq-ovqat xavfsizligi va unda qishloq xo'jaligini o'rni bayon etilgan. Qishloq xo'jaligining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi hamda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmi tahlil etilgan. Sohadagi mavjud muammolar ko'rsatib o'tilgan. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni yaxshilash borasida tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Asosiy qism

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligi, baliqchilik va oziq-ovqat mahsulotlarini, shu jumladan import qilinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish, qayta ishlashda bir qator ishlar amalga oshirilib aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga harakat qilinib kelinmoqda.

Jumladan, keyingi yillarda respublikamizda qishloq xo'jalik sohasini tubdan modernizatsiyalash va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan muhim tadbirlar amalga oshirish natijasida, mamlakatimizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilish salohiyati sezilarli darajada oshdi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda asosiy soha qishloq xo'jaligi hisoblanar ekan, bu sohadagi ko'rsatkichlarni tahlil etib, tegishli xulosalar qilishimiz mumkin.

2023 yilning yanvar-dekabr oylari yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot (YaIM) (yalpi qo'shilgan qiymat (YaQQ)) tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushi 24,3 % ni tashkil qildi.

Yalpi hududiy mahsulot tarkibida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligining ulushini hududlar kesimida tahlil qilar ekanmiz, eng yuqori ulush Jizzax viloyatiga (49,2 %) to'g'ri kelsa, aksincha kam ulushga ega hududga Navoiy viloyatini (13,9 %) keltirib o'tish mumkin[9].

1-jadval

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'ining YaHM tarkibidagi ulushi

Hududlar	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	Boshqa tarmoqlar
Navoiy	13,9	86,1
Toshkent	22,4	77,6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	30,04	69,6
Farg'ona	35,5	64,5
Andijon	38,3	61,7
Sirdaryo	39,2	60,08
Samarqand	39,6	60,04
Namangan	41,0	59,0
Qashqadaryo	41,9	58,1
Buxoro	43,4	56,6
Xorazm	45,1	54,9
Surxondaryo	48,7	51,3
Jizzax	49,2	50,8

2023 yilning yanvar-dekabr oylarida hududlar kesimida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining eng yuqori hajmi Samarqand (51 216,4 mlrd. so'm), Andijon (43 276,3 mlrd. so'm), Toshkent (41 001,6 mlrd. so'm), Qashqadaryo (40 167,9 mlrd. so'm), Farg'ona (39 421,6 mlrd. so'm) va Buxoro (38 398,6 mlrd. so'm) viloyatlarida qayd etildi. Aksincha kam hajmga ega hududlarga Sirdaryo viloyati (14 675,1 mlrd. so'm), Qoraqalpog'iston Respublikasi (16 548,3 mlrd. so'm) va Navoiy viloyatini (19 693,7 mlrd. so'm) keltirib o'tish mumkin.

2023 yilning yanvar-dekabr oylarida, Samarqand va Andijon viloyatlari qishloq, o'rmon va

baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi bo'yicha Respublikada yetakchi o'rinlarni egallashi, mazkur hududlarning go'sht, sut, sabzavotlar, kartoshka, uzum, meva va rezavorlar kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda hududlar orasida yuqori ulushga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

Aksincha, go'sht, sut, tuxum, sabzavotlar, kartoshka, uzum, meva va rezavorlar kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda hududlar orasida Sirdaryo viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining kam ulushga ega ekanligini qayd etish lozim.

Hududlar bo'yicha qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati tahlil qilinganda, yuqori o'sish sur'atlari Sirdaryo (106,4 %), Namangan (104,5 %), Samarqand (104,4 %), Qashqadaryo (104,3 %) viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax hamda Xorazm viloyatlarida (104,1 % dan) qayd etildi[9].

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda asosan kichik biznes sub'ektlarining ahamiyati katta.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmi 403 974,4 mlrd. so'mni, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 103,6 % ni tashkil etdi.

2-jadval

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi ko'rsatkichlari

Hududlar	Mahsulot hajmi, mlrd.so'm	O'sish sur'ati, %da	Jamiga nisbatan ulushi, %da
O'zbekiston Respublikasi	403 974,4	103,6	94,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	15 530,9	104,1	93,9
Andijon	41 590,5	104,0	96,1
Buxoro	37 325,7	103,6	97,2
Jizzax	26 747,7	104,1	97,0
Qashqadaryo	39 415,8	104,6	98,1
Navoiy	18 909,8	101,8	96,0
Namangan	30 915,6	104,4	94,2
Samarqand	47 974,9	104,9	93,7
Surxondaryo	31 679,0	101,7	94,1
Sirdaryo	13 319,0	101,0	90,8
Toshkent	36 297,2	103,1	88,5
Farg'ona	37 501,4	103,6	95,1
Xorazm	26 766,9	103,6	96,3

Respublikaning qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)larining umumiy hajmida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 94,8 % ni tashkil etdi, Ushbu ko'rsatkichni hududlar bo'yicha tahlil qilar ekanmiz, jami tarmoqqa nisbatan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yuqori ulushiga Qashqadaryo (98,1 %), Buxoro (97,2 %), Jizzax (97,0 %), Xorazm (96,3 %), Andijon (96,1 %) va Navoiy (96,0 %) viloyatlarini keltirishimiz mumkin.

2023 yillarning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasining aholi jon boshiga qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi joriy narxlarda 11 706,6 ming so'mni, o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 101,9 % ni tashkil etdi.

3-jadval

Hududlar kesimida aholi jon boshiga hisoblangan qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi

Hududlar	Ming so'm
Buxoro	18944,7
Jizzax	18490,1
Navoiy	18485,4
Sirdaryo	16210,0
Xorazm	14066,8
Andijon	12885,4
Samarqand	12301,7
Surxondaryo	11842,9
Qashqadaryo	11406,6
Namangan	10826,7
Farg'ona	9809,1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	8318,1
Toshkent	6809,5

Hududlarkesimida aholi jon boshiga qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmining o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'atini tahlil qilar ekanmiz: Eng yuqori o'sish sur'atini qayd etgan hududlarga Sirdaryo viloyati (104,3 %), Qoraqalpog'iston Respublikasi (102,7 %), Buxoro, Xorazm, Samarqand va Namangan viloyatlarini (102,2 % dan) keltirib o'tishimiz mumkin.

Aksincha o'sish sur'ati past hududlarga Navoiy (100,0 %), Surxondaryo (101,3 %), Toshkent (101,5 %), Farg'ona (101,8 %), Jizzax (101,8 %) va Andijon (101,9 %) viloyatlarini keltirib o'tishimiz mumkin.

Respublikamizda aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishda asosiy bo'g'in bo'lgan qishloq xo'jaligidagi ko'rsatkichlarining tahlilidan ma'lumki, sohada o'sish dinamikasini kuzatishimiz mumkin.

Lekin bu sohada muammolar mavjud emas, ular bartaraf etilgan degani emasdir. Tadqiqotlardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlashimiz mumkinki sohani rivojlantirishga to'siq bo'luvchi ayrim muammolar mavjud – mahsulotlar eksportini rivojlantirishdagi muammolar [2,5,6], axborotlar ta'minotidagi aloqalarning qoniqarsizligi[3], innovatsiyalarni ishlab chiqish va qo'llashdagi sustkashlik [4], raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi muammolar [7,8]. Mavjud muammolarga qo'shimcha tarzda quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin:

- qishloq xo'jaligi tabiat qonunlari amal qiluvchi soha bo'lganligi uchun uning faoliyatiga kutilmagan tabiiy hodisalarning ta'sir etib turishi (qurg'oqchilik, sel);
- ayrim hududlarda sho'r, sifati past ekin maydonlarining ulushining sezilarliligi;
- yer unumdorligining pasayib borishi;
- sohani rivojlantirishda yuqori malakali kadrlarga ehtiyojni borligi;

- investitsiyalar yo'naltirishdagi to'siqlar;
- oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasi infrastrukturasi rivojlantirishga ehtiyojni mavjudligi va boshqa shu kabilar.

Xulosa va tavsiyalar

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinki, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda quyidagilar asosiy omil hisoblanadi: oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi, ularga bo'lgan talab va taklif, joriy narxlar darajasi, oziq-ovqat mahsulotlarining iqtisodiy va jismoniy mavjudligi, oziq-ovqat zaxirasi, oziq-ovqat ta'minoti holati, aholi daromadlari, xalqaro mehnat taqsimoti, eksport va import tovarlar hajmi.

Shuningdek sohadagi muammolarni bartaraf etish va sohani rivojlantirish uchun quyidagilarni tavsiya etishimiz mumkin: aholida barqaror va farovon yashash imkoniyatlarini kengaytirish; aholining eng muhtoj qatlamlarini himoya qilish; kambag'alchilik darajasini pasaytirish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirish, bandlik va daromadlarni diversifikatsiya qilish, sohani rivojlantirishda bozor va savdoni kengaytirish, tabiiy resurslarni asrash, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash va boshqa shu kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Қишлоқ хўжалиги иқтисодийётнинг тўртдан бир қисмини ташкил қиладиган муҳим соҳа. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/10/20/agro/>.
2. БН Дедажанов, ФИ Эргашева ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ГВ ПЛЕХАНОВА. ВСТУПЛЕНИЕ. ПУТЬ В НАУКУ № 3 (27) 2019. [https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/Documents/%E2%84%96%203%20\(27\)%202019.pdf#page=24](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/Documents/%E2%84%96%203%20(27)%202019.pdf#page=24)
3. Эргашева, Ф. И. (2023). ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА АХБОРОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH", 14(1).
4. Dedajanov, B., & Sobirov, M. (2021). The essence of innovative activity and analysis indicators. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1978-1990.
5. Nabijanovich, D. B. (2019). Issues of support and stimulation of exporting enterprises and ways of their elimination. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 44-56.
6. Dedajanov, B. N., & Ergasheva, F. I. (2019). ISSUES OF SUPPORT AND STIMULATION OF EXPORTING ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR ELIMINATION. *Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. Вступление. Путь в науку*, (3), 92-103.
7. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ХАТАРЛАРИ. *Markaziy Osiyo Ijtimoiy Tadqiqotlar Jurnali*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>
8. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). THE DIGITAL ECONOMY: ADVANTAGES AND RISKS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/39033-2023-2#yanvar-dekabr>
10. <https://www.fao.org/3/mb729r/mb729r.pdf>